

IDATshboard, zelan erabili

2025-05-06

Juan Abasolo

EUDIA ikerketa taldea

Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika saila

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

juan.abasolo@ehu.eus

ORCID: 0000-0002-1911-4118

Edukien taula

Instalazioa eta abiaraztea	2
Datuen karga eta konfigurazioa	4
Fitxen deskribapena	7
Grafiko eta taulen azalpena	11
Deskarga funtzionalitatea	15
Ohiko arazoak eta konponbideak	16
Egilearen informazioa eta kontaktua	17

IDATshboard web aplikazioa [IDAT](#)¹ izeneko R paketeen oinarrituta dago eta [Etherpad](#)eko instantziaren batean² idatzitako fitxategien azterketan jarduteko sortua da, testuen eraikuntza prozesuaren inguruko ebidentziak aztertzeko. Aplikazioak erabiltzaileari aukera ematen dio testuen sorkuntza-prozesua ikusizko eta idatzizko modu automatizatuan aztertzeko.

¹zehazki 0.1.2 bertsioan, hemen eskuragai: <https://gitlab.com/JuanAbasolo/idad/-/tags/v0.1.2>

²Hemen zenbait instantzia sarrera ireki eta dohainekoa dutenak: <https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-That-Run-Etherpad>

Bestela, zerrenda luzeagoa eta dinamikoa aztertu daiteke hemen: <https://scanner.etherpad.org/#/instances>

Hezkuntza-eremurako garatua izan da, batez ere irakasle, ikertzaile eta hizkuntzaren didaktikan interesa duten profesionalentzat. Halaber, ikasleen ekoizpen-idazlanetan oinarritutako ebaluazio formatiboa egiteko tresna baliagarria ere izan daiteke.

IDATshboard aplikazioaren garapenean Shiny eta shinydashboard erabili dira, eta diseinua sinplea eta intuitiboa da, erabiltzaile ez-espezializatuek ere erraz erabil dezaten.

Dokumentazio honetan, aplikazioaren erabilera eta barne-egitura azaltzen dira, baita datuak kargatzeko moduak eta fitxa bakoitzaren funtzionalitateak ere. Helburua da aplikazioaren ulermena eta erabilera erraztu eta zabaldu ahal izatea, beste testuinguru batzuetara egokitzeko aukera edegia dela.

Instalazioa eta abiaraztea

i Oharra

On line hemen proba dezakezu: <https://labur.eus/idatshboard>
Tarte honetako azalpenak teknikoak dira kodea izan eta R lengoaiako ingurunean erabiltzeko.

IDATshboard aplikazioa lokalean exekutatzeko, erabiltzaileak honako baldintzak bete behar ditu:

- R instalatuta izatea (gomendagarria: R 4.2 edo berriagoa)
- RStudio, VSCodium edo bestelako Rren garapen-ingurune bat erabiltzea
- Shiny, shinydashboard eta aplikazioak eskatzen dituen gainerako paketeak instalatuta izatea (ikus behean)

Beharrezko paketeak instalatzea

Aplikazioak honako R pakete hauek erabiltzen ditu:

```
install.packages(c("shiny", "shinydashboard", "dplyr", "forcats", "rlang",  
                  "stringr", "tibble", "tidyr", "ggplot2", "plotly"))
```

Proiektuaren egitura

Erabiltzaileak aplikazioaren iturburu-kodea klonatu edo deskargatu behar du, eta ondorengo egitura mantendu behar da gutxienez:

```
IDATshboard/  
  app.R  
  helpers/  
    f_IDAT2.R  
    f_idatzia.R  
    f_topografia.R  
    ...  
  www/  
    logo.png  
  honi_buruz.md
```

Aplikazioa exekutatzea

Behin RStudio bezalako ingurunea irekitakoan, `app.R` fitxategia ireki eta `Run App` botoia sakatu besterik ez da egin behar. Berdin funtzionatuko luke, R kontsolan hurrengo agindua exekutatuta:

```
shiny::runApp()
```

Aplikazioa exekutatzean, web nabigatzaile batean zabalduko da, eta fitxategiak kargatzeko eta aztertzeko aukera agertuko da lehen pantailan.

CRANetik kanpoko menpekotasunik ez

Aplikazioa Shinyapps.io-n argitaragarria izan dadin, IDAT paketerik ez da zuzenean inportatzen. Horren ordez, behar diren funtzioak `helpers/` karpetan daude eta `source()` bidez kargatzen dira aplikazioan. Horrela, ez da CRANetik kanpoko menpekotasunik behar.

Horri esker, aplikazioa zerbitzu estandarren bidez (adib. Shinyapps.io) argitaratu eta partekatu daiteke.

Datuen karga eta konfigurazioa

IDATshboard aplikazioaren funtzionamenduaren oinarria erabiltzaileak igotzen duen `.etherpad` luzapeneko fitxategian dago. Fitxategi horrek testuaren idazketa-prozesuaren edizio guztiak jasotzen ditu, eta horien bidez aplikazioak hainbat kalkulu eginda laburpen grafikoak, zenbakikoak eta testualak sortzen ditu, idazketa prozesua aztertzeko baliogarriak.

💡 Jakingarria

Fitxategia Etherpad instantzia batetik eskuratu behar da, eta `.etherpad` luzapena izan behar du. JSON egitura egoten da, eta IDAT paketeak behar bezala interpretatzen du.

1. irudia: Etherpad-eko esportazio dialogoa, ‘etherpad’ formatua nabarmenduta

Datuak kargatzeko urratsak

1. Aplikazioa abiarazi ondoren, ezkerreko panelean “Datuak sartzeko” atala aurkituko duzu.
2. “Igo ‘etherpad’ fitxategia:” izeneko botoia erabiliz, dagokion fitxategia hautatu eta igo.
3. Ondoren, konfigurazio-aukera batzuk agertzen dira:
 - **ID-rako oinarria hautatu:** ‘author’ edo ‘izena’ aukeratu daiteke. Honek eragina du parte-hartzaileen ID laburtuak nola sortzen diren.
 - **Muga tekleatua ala itsatsia den bereizteko:** Tekleatu gisa kontuan hartu behar den karaktere-kopurua zehazten du (adibidez, 6 karaktere baino gehiagoko segmentuak).

- **Baztertzeko *author* balioa:** Author identifikatzaile zehatz bat baztertu nahi bada (adib. sistemaren erregistro automatiko bat), hemen sar daiteke.
 - **Garbitu zerbitzariko datuak:** Aldaketa bakoitzaren ondoren aldi baterako fitxategiak garbitzeko aukera ematen du.
4. Parametroak ezarri ondoren, “ Analizatu” botoia sakatuz, aplikazioak datuen irakurketa eta analisia abiatuko du.

Datuak sartzeko

Igo .etherpad fitxategia:

ID-rako oinarria hautatu:

author
 izena

Testua zenbatek idatzi duten:

Bakarrak
 Gehiagok

Muga tekletua ala itsatsia den bereizteko:

Garbitu zerbitzariko datuak

Baztertzeko author balioa:

 Laburpena

2. irudia: Datuen kargarako atala

Datuak prozesatzeko ohar teknikoa

Aplikazioaren barnean, datuak `eventReactive` bidez kudeatzen dira, eta IDAT paketeen zeuden `f_IDAT2()` eta `f_idatzia()` funtzioak `helpers/` karpetatik kargatzen dira. Hauek arduratzen dira datuen egitura prestatzeaz eta erabilgarria izango den `reactive()` objektu batean biltegitratzeaz.

Horrek aukera ematen du gainerako fitxetan informazio hori eskuratzeko, eta datuak aldatu arte ez da berriro kargatzen.

Fitxen deskribapena

IDATshboard aplikazioak bost fitxa nagusi ditu, eta bakoitzak idazketa-prozesuaren alderdi desberdin bat bistaratzen du. Fitxa hauek goiko menutik hautatzen dira eta ezkerreko panelaren konfigurazioak aplikatuta datuen aurkezpen egokituak eskaintzen dituzte.

Laburpena

Lehen fitxa honek testuaren egiturari buruzko informazio orokorra eskaintzen du:

- **ValueBox-ak:** Author desberdinen kopurua, izen desberdinen kopurua eta errepikatuenaren maiztasuna erakusten dute.
- **Testuaren denborak:** lehenengo eta azken ekarpenaren arteko tartea.
- **Testuaren luzera eta teklaturako karaktereak:** segmentu gehieneko luzera eta tipologia.
- **Egile eta izenak:** author eta izenen arteko harremana laburbiltzen duen taula.

3. irudia: Laburpen fitxaren irudia

Testuaren ikuspegiak

Fitxa honek testuaren edukiari buruzko ikuspegi ezberdinak eskaintzen ditu:

- **Azken testua:** azken bertsioa testu gisa bistaratzen da.
- **Prozesua testuan:** testuan egindako aldaketak kronologikoki nola gehitzen diren erakusten da.
 Hemen aldaketen kodeak eta testua bera daude. Paragrafo arteko jauziak, paragrafo barrukoak, introak, ezabaketak, segundo bitik gorako etenak eta kopiatu eta itsatsitako testuak agertzen dira
- **Kopien laburpena:** segmentu berdinen maiztasunaren laburpena

ID	lerroa_ordua	charBank
E-5	37 @ 2022-09-14 13:51:27	Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta elkarrekin solasean jardutea
E-5	38 @ 2022-09-14 13:51:52	Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea
E-5	39 @ 2022-09-14 13:52:14	Literatura-hezkuntza
E-5	40 @ 2022-09-14 13:52:26	Hizkuntza eta haren erabilerei buruzko gogoeta
E-5	41 @ 2022-09-14 13:52:46	Hizkuntzaren alderdi soziala
E-5	38 @ 2022-09-14 13:53:44	Arlo guztietan komunak diren oinarriko zehar-kompetentziekin lotutako edukiak Eduki multzo honetako prozedura eta jarrenen xede dira: <input type="checkbox"/> Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta berreskuratzea. <input type="checkbox"/> Informazio-iturrien eta informazioaren beraren egokitasuna ebaluatzea. <input type="checkbox"/> Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea, sekuentziatzea, aztertzea eta laburbiltzea), buruz ikastea eta azaltzea (deskribatzea, definizioak eta laburpenak egitea, azalpenak ematea, etab.). <input type="checkbox"/> Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea, arrazoiak ematea, etab.). <input type="checkbox"/> Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea. <input type="checkbox"/> Ideiak, zereginak eta proiektuak

4. irudia: Testuaren ikuspegiak fitxako Kopien laburpena atalaren irudi bat

Grafikoki

Grafiko interaktiboen bidez parte-hartzearen ezaugarriak bistaratzen dira:

- **Edizioak:** egile bakoitzaren gehitze eta ezabaketak (barra grafikoa)
- **Edizioa denboran zehar:** aldaketen distribuzioa denboran.
- **Testuaren luzeraren bilakaera:** karaktere kopuruaren hazkundea eta puntu bakoitzaren testua.

Fitxa honetan gainera deskarga botoiak agertzen dira grafiko bakoitzaren azpian.

5. irudia: Grafikoki izeneko fitxaren irdui bat

Idazketa topografia

Fitxa honek idazketa-prozesuaren ikuspegi topografikoa eskaintzen du. Grafiko honek aldaketa bakoitza nola kokatzen den testuan eta denboran zehar erakusten du, kolorea egilearen arabera eta forma gehitze/ezabatze moduen arabera kodekatuta.

Grafiko hau ere deskargatzeko botoiarekin dator.

6. irudia: Idazketaren topografia fitxako irudi ez interaktiboa.

Honi buruz

Azken fitxa honek aplikazioaren azalpen orokorra eskaintzen du. Markdown fitxategi bate-tik kargatzen da (`honi_buruz.md`) eta bertan aplikazioaren helburuak, erabilera eta egileari buruzko informazioa agertzen da.

Grafiko eta taulen azalpena

IDATshboard aplikazioak hainbat grafiko eta taula sortzen ditu datuen analisia eta interpreta-zioa errazteko. Hemen azalduta daude horien eginkizuna eta nola interpretatu daitezkeen.

Edizioak (barra grafikoa)

- **Helburua:** Egile bakoitzak egin dituen gehitze eta ezabaketak erakusten ditu.
- **Interpretazioa:** Aldaketa kopuruaren arabera, egile bakoitzaren parte-hartzearen izaera (positiboa, negatiboa, orekatsua...) ikus daiteke.
- **Koloreak:** Zuriak gehitzeko edizioa eta beltzak ezabatzea adierazten dituzte.

Edizioa denboran zehar

- **Helburua:** Testuaren eraikuntza-prozesuan aldaketak nola banatzen diren denboran zehar erakustea.
- **Interpretazioa:** Egileek noiz jardun duten, zein maiztasunekin eta zer erritmotan antzeman daiteke.
- **Koloreak:** Egile bakoitzak kolore bat du (bat datoz koloreok Idazketaren topografia izeneko grafikokoekin).

Testuaren luzeraren bilakaera

- **Helburua:** Testuaren eraikuntzan zehar testu osoaren luzerak nola egiten duen gora edo behera erakustea eta laginak jasotzea.
- **Interaktibitatea:** Kurtsoarea gainen jarrita testuak noiz zein luzera zuen ikus daiteke. Klik gainean eginenez une horretako testu osoa beheko kutxan bistaratzeko da.
- **Deskarga:** Hautatutako testua `.txt` formatuan jaitsi daiteke.

7. irudia: Testuaren luzeraren bilakaera grafikoa, lauhungarren aldaketako testua azpian duela

Idazketa topografia

- **Helburua:** Aldaketak testuaren zein posiziotan egin diren eta denboran zehar nola pilatzen diren erakustea.
- **Elementuak:**
 - X ardatza: aldaketa kopurua (revs)
 - Y ardatza: testuaren kokapena

- Puntuen kolorea: egilea (ID)
- Puntuen forma: norabidea (gehitu edo kendu)
- Puntuen tamaina: segmentuaren luzera

- **Interpretazioa:** Erabiltzaile bakoitzaren ekarpen estiloa eta testuaren egitura nola osatu den ikus daiteke.

8. irudia: Taldeko testu baten eraikuntzaren topografia.

Taulak (laburpena fitxan)

- **Egile eta izenak:** Author ID bakoitzari zein izen input dagokion adierazten du.
- **Testuaren luzera eta teklaketa:** Segmentu luzeren eta idazketa intentsitatearen berri ematen du.
- **Denborak:** Testuaren sorkuntza faseen iraupena erakusten du.

Taula hauek testuaren ezaugarri orokorrak hobeto ulertzeko lagungarri dira, eta grafikoek ematen ez duten zehaztasuna osatzen dute.

Deskarga funtzionalitatea

IDATshboard aplikazioak erabiltzaileari hainbat elementu deskargatzeko aukera eskaintzen dio. Hau erabilgarria da analisiaren emaitzak gordetzeko edo beste testuinguruetan berrera-biltzeko.

Grafikoak deskargatzea (.png)

Grafiko gehienek deskarga botoi bat dute azpian, eta horien bidez irudi formatuan esporta daitezke.

- **Formatua:** PNG
- **Grafiko motak:**
 - Edizioak (barra grafikoa)
 - Edizioa denboran zehar
 - Idazketa topografia
- **Nola funtzionatzen du:** Botoia sakatzean, une horretan bistaratzen ari den grafikoaren irudia sortzen da eta jaisteko eskaintzen zaio erabiltzaileari.
- **Kontuan hartu:** Grafiko interaktiboak diren arren (Plotly), deskargatutako irudia estatikoa izango da.

Testu hautatua deskargatzea (.txt)

“Testuaren luzeraren bilakaera” grafikoan klik eginez gero, testu zati bat aukeratu daiteke. Horri esker, erabiltzaileak zuzenean deskargatu dezake puntu horri dagokion testua.

- **Formatua:** TXT
- **Eduki mota:** Testu segmentu bat (ez irudi bat)
- **Nola funtzionatzen du:** Klik batekin testua beheko kutxan bistaratzen da eta deskarga botoia aktibatzen da.

Deskarga guztien ezaugarri komun batzuk

- **Fitxategi izena:** Automatikoa da; sartutako pad izena eta data erabiltzen dira izendapenean.
- **Ez da serbitzariaren aldetik daturik gordetzen:** Deskarga guztiak erabiltzailearen aldetik egiten dira.

Deskarga hauek erabilgarriak dira lan akademiko, txosten edo ebaluazioetarako baliabide osagarri gisa.

Ohiko arazoak eta konponbideak

IDATshboard aplikazioa erabiltzean gerta daitezkeen arazo arrunt batzuk eta haien konponbideak bildu dira atal honetan.

Fitxategia ez da onartzen

- **Arazoa:** `.etherpad` fitxategia igo nahi denean errore-mezua agertzen da.
- **Konponbidea:** Ziurtatu fitxategiak benetan `.etherpad` luzapena duela eta Etherpad zerbitzari batetik esportatua dela. JSON egitura baliogabea bada, ezin izango da prozesatu.

Testua ez da agertzen edo datuak hutsik daude

- **Arazoa:** “Azken testua” edo “Prozesua testuan” fitxetan ez da edukirik bistaritzen.
- **Konponbidea:** Egiaztatu fitxategiak eduki nahikoa duela eta aldaketak jasotzen dituela. Fitxategia oso laburra bada edo hutsa, grafiko eta taulak hutsik ager daitezke.

plotly grafikoek ez dute interakziorik

- **Arazoa:** Hover edo klik funtzionalitateak ez dabilta.
- **Konponbidea:** Nabigatzailea berrabiarazi edo beste batean ireki. Batzuetan JavaScript blokeatzaileek eragina izan dezakete.

[object Object] errorea agertzen da testua erakusteko

- **Arazoa:** “Testuaren luzeraren bilakaera” grafikoan klik eginda, beheko testua [object Object] moduan agertzen da.
- **Konponbidea:** Kodearen barruan `htmltools::htmlEscape()` eta `as.character()` erabilia konpontzen da. Aplikazio eguneratua erabili.

Grafikoaren irudia ez dator bat bistaratutakoarekin

- **Arazoa:** Deskargatutako grafikoaren koloreak edo osagaiak ez datoz bat pantailako plotly grafikoarekin.
- **Konponbidea:** Ziurtatu `downloadHandler` barruko grafiko kodea eta `renderPlotly` barrukoa sinkronizatuta daudela. `geom_line()` eta `scale_color_brewer()` erabilerak koherenteak izan behar dira.

Aplikazioa ez da abiatzen

- **Arazoa:** `shiny::runApp()` exekutatzean errorea agertzen da.
- **Konponbidea:** Ziurtatu `helpers/` karpeta funtzio guztiak existitzen direla eta beharrezko pakete guztiak instalatuta daudela. Kontrolatu `source()` bidez funtzioak behar bezala kargatzen direla.

Arazo gehiago izanez gero, komeni da aplikazioa garatzen ari den egilearekin harremanetan jartzea edo kodea berrikustea logika-katean akatsik dagoen identifikatzeko.

Egilearen informazioa eta kontaktua

IDATshboard aplikazioa sortu da IDAT (v0.1.2) R paketearen oinarrituta, eta helburu nagusia da Etherpad idazketa-prozesuak modu bisualean eta automatizatuan aztertzekeo tresna erabilgarri bat eskaintzea.

Aplikazioa pentsatuta dago hezkuntza-esparruko profesionalentzat, bereziki irakasle eta ikertzaileentzat, baina erabilgarria izan daiteke baita hasierako ikertzaileentzat edo hizkuntza-ebaluazio tresna berriak probatu nahi dituztenentzat ere.

Egilea

Datuak Juan Abasolo

Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika saila
Bilboko Hezkuntza Fakultatea
EUDIA ikerketa taldea
UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatea

Galderarik edo iradokizunik izanez gero, jarri harremanetan egilearekin

- Email: juan.abasolo@ehu.eus
- Telegram: JuanAbasolo
- Gitlab: <https://gitlab.com/JuanAbasolo>

Lizentzia eta erabilera

Aplikazioa erabilera librekoa da. Ez da bermatzen etengabeko laguntza teknikoa, baina dokumentazio hau erabiliz erabiltzaileek funtzionamendu nagusia uler dezakete.

Aplikazioa berrerabiltzeko, iturburu-kodea aldatu edo egokitu daiteke, betiere jatorrizko egiletza aipatuta.